

IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MENEJMENTNING IFODASI

Tuxtayeva Sevara Ochilovna¹, Boyjigitov S.K²

¹Oriental universiteti magistri, ²dotsent v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331967>

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish jarayonida zamonaviy menejment yondashuvlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Innovatsion menejmentning asosiy tamoyillari, raqamli texnologiyalarning boshqaruv jarayonlariga ta'siri va strategik menejment usullarining samaradorligi muhokama qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt, Big Data, avtomatlashtirilgan tizimlar va IoT kabi texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda innovatsion rivojlanishni jadallashtirish uchun zamonaviy menejment tamoyillarini qo'llash bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy rivojlanish, innovatsion menejment, raqamli transformatsiya, strategik boshqaruv, sun'iy intellekt, Big Data, IoT, avtomatlashtirilgan tizimlar, barqaror iqtisodiyot.

Аннотация. В статье анализируется значение современных подходов управления в процессе инновационного развития экономики. Обсуждаются основные принципы управления инновациями, влияние цифровых технологий на процессы управления, эффективность методов стратегического управления. В докладе также рассматривается влияние таких технологий, как искусственный интеллект, большие данные, автоматизированные системы и Интернет вещей, на экономику. Даны предложения по применению современных принципов менеджмента для ускорения инновационного развития в Узбекистане.

Ключевые слова: экономическое развитие, управление инновациями, цифровая трансформация, стратегическое управление, искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, автоматизированные системы, устойчивая экономика.

Abstract. The article analyzes the importance of modern management approaches in the process of innovative development of the economy. The main principles of innovative management, the impact of digital technologies on management processes, and the effectiveness of strategic management methods are discussed. The impact of technologies such as artificial intelligence, Big Data, automated systems, and IoT on the economy is also considered. Proposals are made on the application of modern management principles to accelerate innovative development in Uzbekistan.

Keywords: economic development, innovative management, digital transformation, strategic management, artificial intelligence, Big Data, IoT, automated systems, sustainable economy.

Raqobat muhitining kuchayishi va bozorda talablarning o'zgarishi korxonalarni ta'minot Hozirgi davrda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish zamonaviy menejment tamoyillariga asoslanmoqda. Menejmentning yangi yondashuvlari korxonalar va tarmoqlarning samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi. Ushbu maqolada innovatsion menejment tamoyillarining iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri, zamonaviy boshqaruv usullari va ularning natijalari tahlil qilinadi.

Global rivojlanishning zamonaviy tendentsiyalari jamiyatning yuqori - postindustrial bosqichga o'tishi bilan bog'liq. Insoniyat sivilizatsiyasi o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga – axborot jamiyatiga kirdi. Jamiyat rivojlanib borar ekan, tobora ko'proq yangi texnologiyalar, mahsulotlar va ishlanmalar paydo bo'ladi.

Har bir korxonada (tashkilot) ma'lum umumiy salohiyatga ega. So'nggi paytlarda umumiy (agregat) potentsialning tarkibiy qismlaridan biri innovatsion potentsialga aylandi [1]. Umumiy potentsialning barcha qismlari bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Umumiy potentsialni samarali amalga oshirish uning har bir qismining holatiga va ularning o'zaro ta'siriga bog'liq. Aynan umumiy (agregat) potentsial qismlarining muvozanati uni to'liq amalga oshirishning asosiy shartidir, chunki ulardan birining kechikishi cheklovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Tashkilot ishiga innovatsiyalarni kiritish kompaniyaning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan muhim bosqichdir. Ba'zi hollarda, bu ishning asosiy nuqtasi bo'lishi mumkin. Ishga innovatsiyalarni mohirona va to'g'ri joriy etish raqobatdosh firmalarga nisbatan katta ustunlik berishi mumkin.

Ichki va tashqi raqobatning kuchayishi ta'sirida innovatsiyalar muvaffaqiyatga yo'naltirilgan korxonada boshqaruvning eng muhim elementiga aylanmoqda. Tadbirkorlik faoliyati muvaffaqiyatini belgilab beruvchi yangi mahsulotlar va ilg'or texnologiyalar korxonalarining uzoq muddatli faoliyati va moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. O'z navbatida ishlab chiqarishning innovatsion yo'nalishi boshqaruv faoliyati mazmuniga yangi talablar qo'yadi, innovatsion boshqaruvning o'ziga xos shakllarini takomillashtirish zarurati tug'iladi.

Innovatsion salohiyatni boshqarish innovatsion menejmentning ajralmas qismi bo'lib, korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan innovatsion strategiyalarni rejalashtirish va amalga oshirish masalalarini hal qiladi. Innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish korxonaning potentsial imkoniyatlarini va uning innovatsion salohiyatini baholash asosida amalga oshiriladi. Innovatsion potentsialni tahlil qilish bizga korxonada resurslarini korxonaning strategik qarorlarini qabul qilish uchun ulardan foydalanish imkoniyati nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi. Innovatsion potensial tashkilotlarning kelajakdagi faoliyatini belgilaydigan eng muhim elementlardan biridir. Innovatsiyalar - bu boshqaruv samaradorligini oshiradigan va kompaniyaning rivojlanishini, uning mavqeini mustahkamlaydigan o'zgarishlar.

Innovatsiyalar o'z-o'zidan paydo bo'ladigan o'zgarishlar emas, balki rejalashtirilgan va ishlab chiqilgan, amalga oshirilgan va amalga oshirilgan. Innovatsiyalar - bu uning faoliyatini va natijalarini yaxshilaydigan yangi ishlanmalar.

Zamonaviy menejment innovatsion turdagi boshqaruv bo'lishi kerak, ya'ni. muayyan innovatsion salohiyatga ega. Menejmentning innovatsion salohiyati - bu innovatsiyalar va innovatsion turdagi o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyojni ko'rish, innovatsiyalarni loyihalash va ularni boshqaruv amaliyotiga muvaffaqiyatli joriy etish qobiliyati va imkoniyatidir [2].

Firmaning innovatsiya qilish qobiliyati menejmentga bog'liq. Innovatsion firma - shunday tashkilot etilganki, o'zgarishlar odatiy holga aylanadi. Innovatsion firmaning umumiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- 1) innovatsiyaning ratsionalligiga ishonish va uning nima ekanligini tushunish;
- 2) innovatsion xulq-atvor epizodik xarakterga ega emas, balki uzluksiz dinamika shaklida bo'ladi;
- 3) innovatsion strategiyani ishlab chiqish va uni amalga oshirish;
- 4) innovatsiyalarni boshqarish mexanizmlarining mavjudligi - ko'rsatkichlar, baholash mezonlari, ijodkorlik uchun motivatsiya;
- 5) boshqaruvning metodologiyasi va tashkilot etilishi an'anaviylardan farq qiladi.

1-jadval

Innovatsiyalarni boshqarishda zamonaviy menejmentning xususiyatlari

	Yondashuvlar	Mazmuni
	Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda zamonaviy menejment tamoyillari	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Strategik rejalashtirish va raqamli transformatsiya <input type="checkbox"/> Tashkilotlarni moslashuvchan boshqarish va tezkor qaror qabul qilish <input type="checkbox"/> Innovatsion menejment vositalari – Big Data, sun’iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar va IoT texnologiyalari <input type="checkbox"/> Liderlik va kreativ yondashuvlar – innovatsion tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash va tashkilot madaniyatini rivojlantirish
	Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda menejment usullarining amaliy qo‘llanilishi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Raqamli iqtisodiyot va menejment – elektron hukumat, fintech va elektron tijoratning rivojlanishi <input type="checkbox"/> Tarmoqlarni innovatsion boshqarish – ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va logistika sohalarida zamonaviy menejment yondashuvlari <input type="checkbox"/> Barqaror rivojlanish va ijtimoiy innovatsiyalar – yashil iqtisodiyot, ekologik menejment va ijtimoiy korxonalar
	O‘zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda zamonaviy menejment tamoyillarini joriy etish	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot va menejment innovatsiyalari <input type="checkbox"/> Xususiy va davlat sektorida menejment tizimini takomillashtirish <input type="checkbox"/> Kadrlar tayyorlash va menejment bo‘yicha innovatsion ta’lim dasturlari

Jadval ma’lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, zamonaviy menejmentning iqtisodiyot tarmoqlar va sohalaridagi biznes subyektlarida qo‘llarini asosida innovatsion faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Innovatsion rivojlanish jarayonida zamonaviy menejment usullarining ahamiyati ortib bormoqda. Korxonalar va tashkilotlar strategik boshqaruvni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, raqobatbardoshlikni oshirishlari lozim. Mamlakatimizda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

1. **Innovatsion menejment usullarini keng joriy etish** – strategik va agil yondashuvlarni tatbiq qilish.
2. **Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish** – sun’iy intellekt va Big Data asosida qaror qabul qilish tizimlarini rivojlantirish.
3. **Davlat tomonidan innovatsion menejment dasturlarini qo‘llab-quvvatlash** – raqamli iqtisodiyotga oid strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish.
4. **Korporativ boshqaruvni takomillashtirish** – korxonalar uchun zamonaviy menejment tamoyillarini joriy etish bo‘yicha trening va dasturlar tashkil qilish.
5. **Kadrlar malakasini oshirish va ta’lim tizimini rivojlantirish** – innovatsion menejment bo‘yicha amaliy kurslar va ilg‘or tadqiqotlarni rag‘batlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент. - 5-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
2. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: учебное пособие. - М.: Дело, 2006.
3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2004.
4. Городова И. Б. Развитие инновационного менеджмента в современных условиях. Инновационные менеджеры в Сибири // Экономика и экологический менеджмент. 2010. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsionnogo-menedzhmenta-v-sovremennyh-usloviyah-innovatsionnye-menedzhery-v-sibiri>